

Revista Científica do Instituto de Ensino Superior de Itapira

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO CIVIL: COMENTÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA

THE REASONABLE DURATION OF CIVIL PROCEEDINGS: A CASE LAW REVIEW

Hélio Donizete Cavallaro Filho¹

1- Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado.

Contato: helio_cavallaro@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de tecer comentários acerca de jurisprudência sobre o princípio da razoável duração do processo, com foco no processo civil. Para tanto, analisaremos casos concretos em que os Tribunais pátrios se defrontaram com tal problemática, sendo que discorreremos sobre temas como a responsabilidade estatal por demora na prestação jurisdicional e o comportamento dos sujeitos processuais como obstáculo na obtenção desta duração razoável.

Descritores: Direito constitucional; Direito processual civil; Razoável duração do processo.

ABSTRACT

Abstract: This paper was developed with the purpose of reviewing case law about the principle of the reasonable duration of legal process, focusing on civil proceedings. To do so, we will analyze concrete cases in which the Courts were faced with such problems, and we will discuss issues such as state responsibility for trial delay and the behavior of the party as an obstacle in achieving this reasonable duration.

Keywords: Constitutional law; Civil procedure law; Reasonable duration of civil proceedings.

Artigo recebido em 03/01/2016; aprovado em 27/01/2017.

CONSCIESI - Revista Científica do Instituto de Ensino Superior de Itapira – IESI

www.consciesi.com.br / www.iesi.edu.br

INTRODUÇÃO

A Emenda Constitucional nº. 45/2004 inseriu no art. 5º da Lei Maior o inciso LXXVIII, o qual dispõe que: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”¹.

Tal emenda, a chamada “Reforma do Judiciário”, elevou ao *status* constitucional o princípio da duração razoável do processo, atendendo aos anseios de uma jurisdição justa e célere. Trata-se de uma tendência mundial, sendo que já estava previsto em vários tratados internacionais de direitos humanos, como o “Pacto de San José da Costa Rica” (arts. 7º, 5, e 8, 1) e a “Convenção Europeia de Direitos Humanos” (art. 6º, 1), por exemplo, além de haver sido contemplado em outros instrumentos normativos estrangeiros, como as Constituições de Portugal (art. 20, 4 e 5) e da Itália (art. 111).

Monica Herman Caggiano, discorrendo acerca da Emenda nº. 45, afirma que:

Após longo período de reflexão e construção legislativa, eis que ao final do ano de 2004 foi promulgada e publicada a reforma do Poder Judiciário, medida reiteradamente reclamada com a expectativa de se modernizar a engrenagem jurisdicional, assegurar-lhe a necessária agilidade, eficiência na solução dos litígios e a garantir menor nível de desmandos, a lisura e o equilíbrio, bem assim o sentido de segurança e de efetiva tutela para as relações que se processam no seio da nossa sociedade.²

Antonio do Passo Cabral, tratando da busca por celeridade no processo, aduz que:

A rapidez das mudanças no direito material e o dinamismo da vida contemporânea não tardam a apresentar um novo problema ao Estado: **a sociedade passou a exigir urgência na resposta estatal, o que evidentemente viria a transbordar no**

¹ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 5º, LXXVIII.

² CAGGIANO, M. H. *Emenda Constitucional nº. 45/2004*, pp. 185-186.

processo [...] Essa procura por soluções mais expeditas começou no início do século XX com o desenvolvimento de um amplo rol de espécies de tutela de urgência, assecuratórias ou satisfativas (cautelar, antecipada, inibitória). Todavia, provimentos de urgência, ainda que, em muitas hipóteses, dotados de executividade, são decisões baseadas em cognição sumária, sem tenderem à definitividade (são precárias, revogáveis), e tomadas em juízo de probabilidade (*fumus boni iuris*, verossimilhança, etc.). Assim, **enquanto o processo não é decidido em termos definitivos, as partes continuam com suas vidas dominadas por um estado de incerteza pernicioso** [...] ³ (grifo nosso)

E acrescenta:

Então, a realidade procedimental e estrutural dos órgãos estatais de processamento e julgamento despertou, no final do século XX, profundo debate sobre **o papel do Estado na resolução de conflitos**. [...] fez necessária uma maior reflexão sobre o **trâmite adequado dos procedimentos estatais, que deveria estar amoldado à premência de tempo que a sociedade exige**, sob pena de transformar todos estes procedimentos em instrumentos inócuos [...] Nas últimas décadas, a preocupação por celeridade foi fomentada ainda pelo movimento em busca da **efetividade do processo**, na certeza de que uma prestação jurisdicional tardia seria uma outra forma de injustiça. ⁴ (grifo nosso)

Desse modo, mister se faz que o processo, seja ele civil, penal, administrativo, etc., transcorra em um prazo razoável, não havendo dilações ou atrasos desnecessários, atendendo aos paradigmas atuais da efetividade e da celeridade, sem, contudo, descurar de outras garantias fundamentais elencadas no texto constitucional.

³ CABRAL, A. P. *A Duração Razoável do Processo e a Gestão do Tempo no Projeto do Novo Código de Processo Civil*. In: DIDIER JUNIOR, F. et al. *Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil*, 2013, p. 74.

⁴ CABRAL, A. P. *Op. cit.*, id.

Neste diapasão, Antonio do Passo Cabral expõe que “duração razoável do processo”:

[...] é aquela em que, **atendidos os direitos fundamentais**, permita uma tratativa da pretensão e da defesa em tempo adequado, **sem descuidar da qualidade** e sem que as formas do processo representem um fator de prolongamento imotivado do estado de incerteza que a litispendência impõe às partes.⁵ (grifo nosso)

Luis Roberto Barroso, por seu turno, ensina que “é razoável o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar”⁶.

Logo, princípios basilares como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, por exemplo, não poderão ser sacrificados em nome de um processo apressado, que poderá ser tão ou mais danoso que um processo moroso. Daí o critério da “razoabilidade” retro citado.

Outro aspecto importante deste dispositivo constitucional é que ele é uma norma de eficácia plena e imediata, não necessitando de regulamentação para ser aplicada⁷. Isso decorre do disposto no § 1º do art. 5º da Constituição, segundo o qual: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”⁸.

Sendo norma de eficácia plena e aplicação imediata, o Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15) preocupou-se em elencá-la em seu rol de “Normas Fundamentais do Processo Civil”, no art. 4º, *in verbis*: “As

partes têm o direito de obter em **prazo razoável** a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”⁹ (grifo nosso). Tal disposição guarda sintonia com o estabelecido no art. 1º deste diploma: “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado **conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil**, observando-se as disposições deste Código”¹⁰ (grifo nosso).

Isto se dá, pois um dos objetivos que orientaram os trabalhos da Comissão de Juristas responsável por elaborar o Anteprojeto de Código, de acordo com a “Exposição de Motivos”, foi: “estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal”¹¹, sendo que “a necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à Constituição Federal da República fez com que **se incluíssem no Código, expressamente, princípios constitucionais, na sua versão processual**”¹² (grifo nosso).

A “Exposição de Motivos” do Anteprojeto também indicou que: “Levou-se em conta o **princípio da razoável duração do processo. Afinal a ausência de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de justiça**”¹³ (grifo nosso).

Em suma, o novel código visa “à obtenção de uma sentença que **resolva o conflito, com respeito aos direitos fundamentais e no menor tempo possível**, realizando o interesse público da atuação da lei material”¹⁴ (grifo nosso), adequando-se as

⁵ CABRAL, A. P. *Op. cit.*, p. 82.

⁶ BARROSO, L. R. *Interpretação e aplicação da Constituição*, p. 205.

⁷ NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. A. *Constituição Federal Comentada*, p. 140.

⁸ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 5º, § 1º.

⁹ BRASIL. *Novo Código de Processo Civil – Lei nº. 13.105/15*, art. 4º.

¹⁰ BRASIL. *Novo Código de Processo Civil – Lei nº. 13.105/15*, art. 1º.

¹¹ BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

¹² BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

¹³ BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

¹⁴ BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

novas regras à Constituição Federal, “com um sistema mais coeso, mais ágil e capaz de **gerar um processo civil mais célere e mais justo**”¹⁵ (grifo nosso).

Portanto, feitas tais considerações, passaremos, agora, a analisar dois acórdãos, um do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e outro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comentando a aplicação do princípio da duração razoável do processo em cada caso concreto.

2. Acórdãos em discussão

2.1. TJ/AC – Apelação Cível nº 2009.003074-9, Câmara Cível, Rel^a. Des^a. Miracele Lopes, j. 29/10/2009

Cuida-se de uma Ação de Indenização por Danos Morais e Patrimoniais ajuizada contra o Estado do Acre, visando receber a quantia de R\$ 90.531,00 (noventa mil, quinhentos e trinta e um reais), a título de danos materiais, e R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por danos morais, em razão da demora no processamento e julgamento de uma Ação Cautelar de Justificação, tendo em vista que o feito foi distribuído em 11 de outubro de 2000 e julgado somente em 04 de julho de 2007.

O MM. Juiz de piso julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Estado do Acre ao pagamento de danos morais, arbitrados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 5º, X, da Constituição Federal, arts. 186 e 948 do Código Civil e art. 8º da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos.

O Requerido interpôs Apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença, ante a inexistência de responsabilidade civil, pela ausência de nexo causal entre o dano sofrido e a conduta dos serventuários da

Justiça, eis que o dano teve relação direta com fato imprevisível, ou seja, demora na intimação da parte interessada no endereço fornecido. Alternativamente, ressaltou a necessidade de reduzir o *quantum* indenizatório por danos morais, haja vista ser o valor arbitrado exacerbado, vez que a demora no julgamento processual é fato imprevisível e não vislumbra erro judiciário.

Em síntese, os Desembargadores julgadores acordaram, conforme o voto da Exma. Desembargadora Relatora, que a demora na prestação judicial é causa de grandes prejuízos que são suportados, invariavelmente, pelo jurisdicionado, não sendo diferente o caso dos autos, pois a demora na intimação da parte interessada no endereço fornecido, atrasando o provimento em sete anos, não poderia ser considerada razoável, principalmente quando se verificam diversas falhas, tanto no que diz respeito ao erro na intimação, quanto à falta dela para as audiências que foram realizadas. Também acordaram que o caso não era de erro de julgamento proferido pelo juízo e, sim, de falta de eficiência no serviço prestado pelo Judiciário.

Assim sendo, negaram provimento ao apelo, mantendo a sentença do juízo *a quo*.

O acórdão foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESÍDIA. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA. DANO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. **Em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna, havendo demora injustificada na prestação jurisdicional, causando prejuízo ao jurisdicionado, deve o Estado indenizar o dano eventualmente sofrido pela parte.**¹⁶ (grifo nosso)

¹⁵ BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

¹⁶ TJ/AC - *Apelação Cível nº 2009.003074-9*, Câmara Cível, Rel^a. Des^a. Miracele Lopes, j. 29/10/2009.

É elogiável o julgamento contido neste v. acórdão, que deu concretude e efetividade ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Em primeiro lugar, há que se levar em conta que a demora na solução do litígio impõe a todos os litigantes um prejuízo, sendo que autor e réu sofrem em razão de deficiências na tramitação dos processos. Desse modo, “trata-se de **um dano que não decorre da derrota em relação à pretensão deduzida, mas um ‘dano marginal’**, na feliz expressão que foi popularizada na doutrina italiana por Enrico Finzi”¹⁷ (grifo nosso).

Este “dano marginal” pode ensejar o exercício de pretensão indenizatória contra o ente estatal que o causou: a União, se o Judiciário federal; o Estado, se o Judiciário estadual. Até porque, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.¹⁸

Carlos Roberto Gonçalves, discorrendo sobre o tema, assevera que:

A antiga tese da irreparabilidade do prejuízo causado pelo ato judicial danoso vem, aos poucos, perdendo terreno para a da **responsabilidade objetiva**, que independe de culpa do agente, consagrada na Constituição Federal. [...] A responsabilidade estatal decorre do **princípio da igualdade dos encargos sociais**, segundo o qual **o lesado fará jus a uma indenização toda vez que sofrer**

prejuízo causado pelo funcionamento do serviço público.¹⁹ (grifo nosso)

E continua:

Não é indispensável a verificação da ocorrência de culpa dos juízes e funcionários para que se caracterize a responsabilidade do Estado. **Basta que o serviço se revele falho, deficiente, inoperante, para que o Poder Público responda pelo mau desempenho da prestação judicial a que está obrigado.** As mais modernas tendências apontam no sentido da admissão da responsabilidade civil do Estado pelos danos experimentados por particulares, decorrentes do exercício da atividade judiciária.²⁰ (grifo nosso)

Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 327.904/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, entendeu que o retro citado § 6º consagra dupla garantia:

[...] **uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido.** Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativamente e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se enquadrar.²¹ (grifo nosso)

Ademais, não se pode olvidar que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 139, II, estabelece que incumbe ao juiz “velar pela duração razoável do processo”²². No comentário de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

¹⁹ GONÇALVES, C. R. *Sinopses jurídicas – Direito das Obrigações – Parte Especial – Responsabilidade Civil*, v. 6, t. II, p. 50.

²⁰ GONÇALVES, C. R. *Op. cit.*, pp. 51/52.

²¹ STF - RE nº. 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 08/09/2006.

²² BRASIL. *Código de Processo Civil – Lei nº. 13.105/15*, art. 139, II.

¹⁷ CABRAL, A. P. *Op. cit.*, p. 75.

¹⁸ BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 37, § 6º.

O juiz não deve ensejar nem deixar provocar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Dar solução rápida ao litígio não significa solução apressada, precipitada. O magistrado deve determinar a prática de todos os atos necessários ao julgamento da demanda. Deve buscar o ponto de equilíbrio entre rápida solução e segurança na decisão judicial, nem sempre fácil de ser encontrado. A CF 5ª LXXVIII assegura aos litigantes, como garantia constitucional, “a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação” (EC 45/04), **Assim, não só o juiz, mas o poder público como um todo (Judiciário, Legislativo e Executivo) tem o dever de propiciar meios para a rápida solução do litígio e para a celeridade do processo.**²³ (grifo nosso)

Também é importante salientar que a deficiência estrutural do Judiciário não pode impedir a aplicação da cláusula da razoável duração do processo, eis que: “O discurso do excesso de processos, ausência de servidores em número satisfatório, etc., se presta às reivindicações de melhoria das condições de trabalho, **não impede as aplicações do princípio da duração razoável descritas acima (ordem para julgamento imediato, indenização dos prejuízos, etc.)**”²⁴ (grifo nosso).

Portanto, louvável a postura adotada pelos nobres Desembargadores ao julgar a Apelação, sendo que este acórdão representa um importante precedente no que se refere ao arbitramento de indenização em função do desrespeito à razoável duração do processo, que não pode ser entendida como mera norma programática do texto constitucional, mas sim, como direito e garantia fundamental assegurada a todo aquele que busca o Poder Judiciário.

2.2. TJ/SP – Agravo de Instrumento nº. 2059983-08.2014.8.26.0000, 4ª Câmara de

Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 26/06/2014

Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto pelo inventariante e herdeiros nos autos de prestação de contas, em trâmite por dependência de inventário, insurgindo-se contra r. decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial.

Os agravantes alegam que após a apresentação da prestação de contas, uma das herdeiras impugnou vários pontos. Alegam que mesmo tendo respondido devidamente o juízo *a quo*, este determinou a perícia judicial, a fim de que as contas prestadas pelo inventariante fossem analisadas pelo perito contador.

Destacam que o perito judicial depositou em cartório laudo pericial parcial, que extrapolou o propósito da perícia contábil, pois adentrou questões fora de sua alçada, concluindo, de modo prematuro, que o inventariante teria subtraído valores do espólio, tendo apresentado resposta e rebatido o ventilado. Acrescentam que em esclarecimentos prestados o perito retratou-se do equívoco, mas acusa o inventariante de suposto desaparecimento de título de capitalização em nome do *de cujus*, tendo, novamente, sido rebatido prontamente.

Aduzem que, por tais motivos, requereram de modo justificado a substituição do perito, pois este se mostraria inepto para a continuidade dos trabalhos contábeis a que se dispôs. Alegam deficiência técnica na análise da prestação de contas, violação das normas do Código de Ética Profissional do Contador, bem como do Código de Processo Civil de 1973, da Lei nº. 8.429/92, da Constituição Federal, sendo necessária a imediata substituição do perito. Afinal requerem a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da interlocutória, com o conseqüente provimento ao recurso, para que seja determinada a imediata substituição do perito por violação das normas citadas.

²³ NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. A. *Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante*, p. 334.

²⁴ CABRAL, A. P. *Op. cit.*, p. 90.

Cuida-se de um recurso com 39 laudas de razões recursais e 4.432 (quatro mil, quatrocentos e trinta e duas) páginas de documentos, em que os agravantes juntaram cópia integral dos autos do inventário e da prestação de contas em que a decisão agravada foi proferida, além de outros documentos, sendo que o próprio sistema digital do Tribunal paulista (e-SAJ²⁵) não comportou a juntada de todos os volumes, sendo necessário anexar novamente várias cópias.

Em síntese, os Desembargadores julgadores acordaram, conforme o voto do Exmo. Desembargador Relator, que os advogados devem procurar juntar apenas e tão somente os documentos absolutamente necessários e pertinentes à solução da controvérsia. Também recordaram que a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação dependem da colaboração das partes no processo. A juntada de documentos desnecessários, e pior, em quantidade excessiva e repetida, prejudica sobremaneira a atividade jurisdicional.

No que tange ao mérito do agravo, entenderam que não se observa o art. 424 do Código de Processo Civil de 1973 no caso, não havendo que se falar em substituição do perito, sobretudo porque o magistrado *a quo* não precisa decidir apenas com base no laudo do perito, haja vista ter elementos nos autos para complementar a análise contábil das contas prestadas. Além disso, não vislumbraram ter o perito cometido nenhuma ilegalidade, nem afronta ao Código de Ética.

Com base em tais fundamentos, negaram provimento ao agravo de instrumento.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Prestação de contas por dependência do inventário. Interlocutória que indeferiu a substituição

²⁵ Sistema de Automação da Justiça.

do perito judicial. - **Recurso com 4.432 folhas. A juntada de documentos desnecessários, e em quantidade excessiva, prejudica sobremaneira a atividade jurisdicional. A razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação dependem da colaboração das partes.** - Substituição do perito judicial injustificada. Agravantes não observaram o artigo 424 do Código de Processo Civil para a impugnação do 'expert'. Em análise perfunctória, o perito tem qualificação técnica compatível com o trabalho a que fora nomeado. Agravo desprovido.²⁶ (grifo nosso)

Este julgado do Tribunal de Justiça paulista apresenta outras facetas interessantes do princípio da razoável duração do processo, não abordadas no comentário ao acórdão anterior: a) a necessidade de colaboração entre as partes como premissa de um processo célere; b) a prolixidade e/ou falta de critério na elaboração de uma petição e na juntada de documentos, e os efeitos que isto pode causar no andamento processual.

O Código de Processo Civil de 1973 não apresentava preocupação em prever expressamente uma forma de processo no qual exista forte interação entre os sujeitos processuais, com vistas ao compartilhamento de funções e a obtenção de uma decisão final em tempo razoável e que seja produto de cooperação das partes com o órgão jurisdicional.

Segundo Camilo Zufelato, naquele diploma processual civil:

[...] o dirigismo judicial do processo é pautado em uma concepção de forte isolacionismo do magistrado na tomada de decisões sobre a condução do processo que, via de regra, independe, da contribuição ativa das partes [...] Nota-se que não há previsão legal de um papel central a ser desempenhado pelos demais

²⁶ TJ/SP - *Agravo de Instrumento n.º 2059983-08.2014.8.26.0000*, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 26/06/2014.

sujeitos processuais na condução do processo.²⁷

Contudo, se a legislação anterior era carente de regras jurídicas que expressassem a exigência de colaboração/cooperação entre os sujeitos processuais, o novel código, ao contrário, apresenta vários dispositivos que consagram, de forma expressa, esta exigência.

O art. 6º do novo código dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem **cooperar** entre si para que se obtenha, **em tempo razoável**, decisão de mérito justa e efetiva”²⁸ (grifo nosso).

Logo, as partes e os agentes do Poder Judiciário devem se comprometer com os valores do processo constitucionalizado (eficiente e satisfativo), sem criar entraves desnecessários. Para Fredie Didier Junior, no modelo de processo cooperativo, o princípio da cooperação apresenta autonomia e surge da junção dos princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, sendo que a eficácia normativa compreende deveres aos sujeitos processuais: a) Dever de esclarecimento (os demandantes devem redigir sua demanda com clareza e coerência, sob pena de inépcia); b) Dever de lealdade (as partes não podem litigar de má-fé); c) Dever de proteção (a parte não pode causar danos à parte adversária)²⁹.

Isso significa que a cooperação “impõe deveres para todos os intervenientes processuais, a fim de que se produza, no âmbito do processo civil, uma ‘eticização’ semelhante à que já se obteve no direito

material, com a consagração de cláusulas gerais como as da boa-fé e do abuso de direito”³⁰.

Outras regras influenciadas pelo princípio da cooperação no Novo Código de Processo Civil são, por exemplo: a) Vedação de conhecer matéria de ofício sem antes conceder oportunidade de manifestação das partes (art. 10); b) Alerta no mandado de citação, a respeito do prazo para defesa, sob pena de revelia (art. 250, II); c) Aprovação do calendário processual pelas partes (art. 191, §§ 1º e 2º); d) Saneamento compartilhado do processo (art. 357, § 3º); dentre outras³¹.

Portanto, tais limitações ou modulações ao exercício de direitos e de poderes-deveres processuais influenciam diretamente na obtenção concreta da razoável duração do processo. Não se trata de exigir que as partes abdicuem de seus interesses e objetivos particulares, econômico-financeiros, etc., para que busquem um ideal de justiça, ou um processo célere que viola direitos fundamentais, mas, sim, trata-se de buscar um processo eficiente, equilibrado, ético e em tempo adequado, com a colaboração de todos os participantes.

Nas palavras de Antonio do Passo Cabral:

A procura por esse equilíbrio deve ser fruto de trabalho colaborativo, no contexto do ambiente de cooperação que deve ser o processo. Portanto, temos que não pode haver atribuição recíproca de culpas pela demora entre os sujeitos que participam da litigância. Judiciário, Ministério Público, advogados, partes, etc., **todos devem procurar otimizar o tempo**

²⁷ ZUFELATO, C. *Análise Comparativa da Cooperação e Colaboração entre os Sujeitos Processuais nos Projetos de Novo CPC*. In: DIDIER JUNIOR, F. et al. *Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil*, 2013, p. 101.

²⁸ BRASIL. *Novo Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/15*, art. 6º.

²⁹ DIDIER JUNIOR, F. *Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo*. In: *Revista de Processo*, ano 36, vol. 198, agosto de 2011, p. 221.

³⁰ CUNHA, L. C. *O princípio contraditório e a cooperação no processo*. Disponível em: <http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/o-principio-contraditorio-e-a-cooperacao-no-processo/>. Acesso em: 26/06/2015.

³¹ MACHADO, M. P. *Novo CPC, princípio da cooperação e processo civil do arco-íris*. Disponível em: <http://jota.info/novo-cpc-principio-da-cooperacao-e-processo-civil-do-arco-%C2%ADiris>. Acesso em: 26/06/2015.

em que interferem no processo. Se cada um fizer a sua parte e cobrar o cumprimento dos prazos pelos demais, certamente o processo terá fim em tempo adequado.³² (grifo nosso)

Através de tais ponderações, chegamos a outro aspecto importante tratado no acórdão em comento: a prolixidade e/ou falta de critério na elaboração de uma petição e na juntada de documentos. Várias são as decisões dos Tribunais e juízes pátrios no sentido de determinar maior concisão às petições e sintetização dos fundamentos articulados, além de bom senso e razoabilidade quando da juntada de documentos aos autos.

Neste sentido, trazemos à colação interessante aresto da 2ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. **INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO AUTOR CONTRA DECISÃO QUE ORDENOU A EMENDA DA INICIAL, REDUZINDO A EXPOSIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO PEDIDO A 10 LAUDAS.** ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISUM QUE, DE MANEIRA SUFICIENTE, JUSTIFICA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO DA QUAESTIO. APONTADA ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS. **DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE SATISFAZ O HODIERNO PROPÓSITO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DELIMITAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO RESTRINGE OS PEDIDOS, MAS, TÃO SOMENTE, EVIDENCIA A NECESSIDADE DE SINTETIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ARTICULADOS.** RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO.³³ (grifo nosso)

Em seu voto, o Desembargador Relator deste acórdão, Fernando Boller, ainda afirma que: “uma peça enxuta, clara e bem

³² CABRAL, A. P. *Op. cit.*, p. 82.

³³ TJ/SC - *Agravo de Instrumento n. 2014.024576-2*, 2ª Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 02/06/2015.

fundamentada é lida e tem chance de ser acatada. Já outra, com 20, 35 ou 50 folhas, provavelmente não”³⁴.

Nesta toada, vale mencionar o projeto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Petição 10, Sentença 10”, que sugere redigir a petição ou sentença em no máximo dez páginas (cinco folhas frente e verso), argumentando que:

Extensos arrazoados geram dificuldade na análise do direito controvertido, prejudicando a celeridade processual, com significativo impacto ambiental, pela utilização desnecessária de grande quantidade de papel e tinta. **Mais importante do que discorrer sobre conhecimentos jurídicos é ser claro e conciso em relação ao que se está pedindo ou concedendo.**³⁵ (grifo nosso)

O acórdão do Tribunal paulista aqui comentado indica um caso extremo de prolixidade e falta de razoabilidade, eis que os agravantes apresentaram um recurso com 4.432 (quatro mil, quatrocentos e trinta e duas) folhas, sendo que nem o próprio sistema do Tribunal aguentou anexar e processar tantos documentos, conforme relatado pelo Desembargador Relator.

Assim sendo, correta a avaliação do Relator de que a juntada de documentos desnecessários, e em quantidade excessiva e repetida, prejudica profundamente a atividade jurisdicional. Ademais, o recurso interposto (Agravo de Instrumento) nem decidiria o mérito da ação, mas tão somente a substituição de um perito.

³⁴ TJ/SC - *Agravo de Instrumento n. 2014.024576-2*, 2ª Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 02/06/2015.

³⁵ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Projeto Petição 10, Sentença 10 – Celeridade processual. Natureza preservada.* Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Peticao10Sentenca10/Default.aspx?f=1>. Acesso em: 26/06/2015.

Neste momento especial que vivenciamos, com a vigência de um novo Código de Processo Civil, código este que elege como um de seus objetivos gerar um processo civil mais célere e mais justo, não podemos sequer cogitar o desperdício de tempo e recursos com petições do tamanho de livros, manifestações protelatórias e juntada desarrazoada de documentos. Temos, sim, de avançar, em busca da efetividade do processo, o que, invariavelmente, passa pela sua duração razoável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos acórdãos analisados anteriormente, pudemos verificar variados aspectos do direito fundamental à razoável duração do processo, com foco no processo civil, passando pelo diploma de 1973 e pelo *Codex* vigente.

Conforme observado, buscar a duração razoável e equilibrada do processo civil não é tarefa fácil, levando-se em conta que este é pleno de garantias processuais inafastáveis, previstas na Constituição da República em benefício de todos, sendo que a rapidez exacerbada em terminar os processos de qualquer maneira pode gerar um déficit não somente de garantias, mas também na qualidade da prestação jurisdicional.

Assim sendo, tal realidade continuará gerando dúvidas e reclamando da doutrina e da jurisprudência reflexão renovada, já à luz da nova legislação.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição*, p. 205, 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BRASIL. *Código de Processo Civil e Constituição Federal*. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva. 44ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

BRASIL. *Lei nº. 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil*. Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, 2015.

CABRAL, Antonio do Passo. *A Duração Razoável do Processo e a Gestão do Tempo no Projeto do Novo Código de Processo Civil*. In: DIDIER JUNIOR, Fredie. et al. *Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil*. 1ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2013.

CAGGIANO, Monica Herman. Emenda Constitucional n. 45/2004. *São Paulo: Revista Brasileira de Direito Constitucional, ESDC*, n. 5, pp. 185-186, 2005.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. *O princípio contraditório e a cooperação no processo*. Disponível em: <http://www.leonardocarneiroadacunha.com.br/artigos/o-principio-contraditorio-e-a-cooperacao-no-processo/>. Acesso em: 26/06/2015.

DIDIER JUNIOR, Fredie. *Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo*. In: *Revista de Processo*, ano 36, vol. 198, agosto de 2011.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Sinopses jurídicas – Direito das Obrigações – Parte Especial – Responsabilidade Civil*, v. 6, t. II. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

MACHADO, Marcelo Pacheco. *Novo CPC, princípio da cooperação e processo civil do arco-íris*. Disponível em: <http://jota.info/novo-cpc-principio-da-cooperacao-e-processo-civil-do-arco-%C2%ADiris>. Acesso em: 26/06/2015.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil Comentado e*

Legislação Extravagante, 9ª ed. São Paulo: RT, 2006.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Constituição Federal Comentada*, 2ª ed. São Paulo: RT, 2011.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). *RE nº. 327.904/SP*, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 08/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (TJ/AC). *Apelação Cível nº 2009.003074-9*, Câmara Cível, Relª. Desª. Miracele Lopes, j. 29/10/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TJ/SC). *Agravo de Instrumento n. 2014.024576-2*, 2ª Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 02/06/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ/SP). *Agravo de Instrumento nº. 2059983-08.2014.8.26.0000*, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 26/06/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ/SP). *Projeto Petição 10, Sentença 10 – Celeridade processual. Natureza preservada*. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Peticao10Sentenca10/Default.aspx?f=1>. Acesso em: 26/06/2015.

ZUFELATO, Camilo. *Análise Comparativa da Cooperação e Colaboração entre os Sujeitos Processuais nos Projetos de Novo CPC*. In: DIDIER JUNIOR, Fredie. *et al. Novas Tendências do Processo Civil – Estudos sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil*. 1ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2013.

O autor declarou não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.
